

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लष्करी प्रशासनातील शिलेदारांची कामगिरी

दिनेश दत्तात्रय सूर्यवंशी* & प्रा. डॉ. युवराज शामरावजी माहूरे**

Author Affiliation:

*संशोधक, (उ.मा.शि.) वनमालाताई राठोड वि.जा.भ.ज. कनिष्ठ महाविद्यालय, आमणी (बु.) ता. महागांव जि. यवतमाळ.

**मार्गदर्शक, प्राध्यापक, एस. पी. एम. विज्ञान आणि गिलाणी कला, वाणिज्य महाविद्यालय, घाटंजी ता. घाटंजी जि. यवतमाळ.

Citation of Article: सूर्यवंशी, दि. द., & माहूरे, (2026) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लष्करी प्रशासनातील शिलेदारांची कामगिरी. International Journal of Classified Research Techniques & Advances (IJCRTA) ISSN: 2583-1801, 6 (1), 39-46. ijcrta.org

DOI: 10.5281/zenodo.18600232

प्रस्तावना;

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मूठभर मावळे हाताशी धरून वयाच्या १६-१७ व्या वर्षाच्या बालवयात स्वराज्य स्थापनेच्या कार्याला सुरुवात केली होती. पुढील काही वर्षात त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत गेल्याने स्वराज्याचा व्यापही वाढीस लागला व इ.स. १६७४ मध्ये एक विशाल सेना घेऊन त्यांनी कर्नाटकाची मोहिम हाती घेतली व त्यांनी त्यात यशही संपादन केले. तीस वर्षांच्या अल्पकाळात महाराजांनी आदिलशाहीचा अनेकदा पराभव केला व मुघलांना ही तोडीसतोड टक्कर दिली. या सर्व कार्यात पायदळ, घोडदळ यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. मराठ्यांच्या संरक्षणाची सर्व भिस्त ही किल्ल्यावर होती. त्यामुळे किल्ल्याची बांधणी, आखणी, जागेची निवड, डागडुजी, शिबंदी, रसद व्यवस्था इत्यादी गोष्टी महत्त्वपूर्ण समजल्या जात होत्या. ब्राह्मण, मराठा, रामोशी, प्रभु अशा वेगवेगळ्या जाती पातीच्या लोकांची किल्ल्यावर नेमणूक केली जात होती. याचे कारण म्हणजे वेगवेगळ्या जातीपातीचे लोक वेगवेगळ्या किल्ल्यावरील कामावर त्यांच्या अंगी असणाऱ्या कर्तृत्वाप्रमाणे नेमले की, किल्ल्यात फितुरी व्हायची भिती राहत नसे. किल्लेदार, सबनीस, सुभेदार, वेसकर आदी अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्याच्या जबाबदाऱ्याची लेखी नोंदी सापडतात. किल्ल्याच्या रक्षणार्थ ठेवलेली फौज व मुलुखगिरीवर जाणारी फौज वेगवेगळी असे. प्रत्येक किल्ल्यावर अन्नधान्य, चारापाणी, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था याची व्यवस्था चोखपणे केली जात असे. दारूगोळा साठवायला भांडारे असत व सर्वांची सबनीस नोंद ठेवीत. अशा रितीने बातमी, संरक्षण, अन्नधान्य व्यवस्था, करवसुली व पगार यांची योग्य रितीने सांगड घातली जात असे. लढाईत किंवा मोहिमेवर महाराज हजर असताना सर्व सैन्यावर ते स्वतः ताबा ठेवत असत. परंतु सैन्य व्यवस्था चालविण्यासाठी सेनापतीची नेमणूक केली जात असे. वेळप्रसंगी सेनापती सुद्धा खंदा लढवण्या असल्यामुळे सैन्य घेऊन स्वतः ही कामगिरी पार पाडत असे. मोरोपंत पिंगळे व घोडेस्वारावरचे अधिकारी नेताजी पालकर इतिहास प्रसिद्ध वीर आहेत. मुलकी व्यवस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याप्रमाणे लष्करातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका महाराज स्वतः करत असत. तसेच त्यांची कामगिरी समाधानकारक न झाल्यास त्यांना पदावरून तात्काळ दूर करताना महाराज

मागे पुढे पाहत नसत. उदाहरणार्थ नेताजी पालकर यांची विजापुरकरांबरोबर झालेल्या मुघल आणि मराठे यांच्या संयुक्त फौजेने केलेल्या लढाईत कामगिरी समाधानकारक न झाल्यामुळे त्यांना सेनापती पदावरून पायउतार केले.

एकंदरीत नाईक या सर्वात खालच्या लष्करी अधिकाऱ्यांपासून ते सरनोबत या सर्वश्रेष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यापर्यंत सैन्याची बांधणी करण्याची विशेष अशी प्रथा प्रथमच शिवाजी महाराजांमुळे आली. सैन्याच्या अधिकाऱ्यांना शिवपूर्व काळात 'मोकासे' देण्याची पद्धती नष्ट करून त्यांना नगदी पगार देण्याची पद्धती त्यांनी सुरू केली. तत्कालीन काळातील मराठा लष्कराचे तळ आणि मुघली लष्कराचे तळ यांच्या स्वरूपात जमीन-अस्मानाचे अंतर होते. मुघल लष्करी छावणीचा डामडौल, भपकेपणा, दिमाख शिवकालीन मराठा लष्करी छावणीत नव्हता. लष्करी प्रमुख शिलेदारांना देखील साध्या तंबूत राहावे लागत असे आणि लष्कर उघड्यावर राहत असल्याचे निदर्शनास.

संशोधन पद्धती:

सामाजिक शास्त्रामध्ये संशोधनाच्या अनेक पद्धती आहेत. प्रस्तुत संशोधन हे ऐतिहासिक असल्यामुळे प्रस्तुत संशोधन पेपरसाठी ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

१. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लष्करी प्रशासन व्यवस्थेचे स्वरूप समजून घेणे.
२. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लष्करी प्रशासन व्यवस्थेचा अभ्यास करणे.
३. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लष्करी प्रशासन व्यवस्थेतील शिलेदारांच्या कामगिरीचा अभ्यास करणे.

लष्करी प्रशासन:

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लष्कराचा स्वतंत्र विभाग स्थापन केला. प्राचीन हिंदू सम्राटांप्रमाणे त्यांनी आपले चतुःरंग सैन्य उभारले. रथ दलाऐवजी उंट दलाची निर्मिती करून थोडा बदल केला. प्रामुख्याने शिवाजी महाराजांच्या लष्करात घोडदल पायदल, हतीदल, उंटदल, आणि आरमार दल अशाप्रकारे चतुः रंग सैन्य दलाची उभारणी केली होती. सर्व दले स्वतंत्र होती. त्यांचे स्वतंत्र विभाग होते.

शिवाजीची लष्करी व्यवस्था

सेनापती

विभाग	पद / घटक	संख्या / माहिती
पायदल	पंचहजारी (सरनोबत)	—
	एकहजारी	५
	जुमलेदार	१०
	हवालदार	२
	नाईक	५
	शिपाई	१०

घोडदळ	शिलेदार / बारगीर	पायदळातील हुद्यांप्रमाणे
	अंमलदार	—
	सुभेदार	१०
	जुमलेदार	१०
	हवादार	५
	घोडेस्वार	२५
आरमार (नौदल)	दर्या सारंग	—
	गलबते व नौसैनिक	—
किल्ले	स्थल किल्ले	
	गिरी किल्ले	
	जल किल्ले	
	दुर्ग (एकूण)	२४०
	शिवरायांनी बांधलेले किल्ले	१११
हेरखाते	गुप्तहेर व्यवस्था	—

शिवाजी महाराजांची वरील लष्करी व्यवस्था गो. स. सरदेसाईंनी आपल्या मराठी रियासतीमध्ये रचनाबद्ध केलेली आहे. वरील कंसातील आकडे व हुद्यांची संख्या निर्देशित करतात.

पायदळातील शिलेदरांची भूमिका:

पायदळ घोडदळापेक्षा अधिक उपयोगी पडत असे. त्यामुळे घोडदळाच्या तुलनेत पायदळाकडे महाराजांनी अधिकच लक्ष पुरविले. कारण महाराष्ट्रप्रदेशांची रचना दऱ्या, खोऱ्या, पर्वत, चढ, उत्तराची असल्यामुळे त्याचबरोबर शिवकालीन किल्ले व ठाण्याच्या बंदोबस्तासाठी हजारो पायदळाची आवश्यकता होती. पायदळात पण विविध जाती धर्माच्या लोकांना सामावून घेऊन सामाजिक ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न केलेला होता. शिवकालीन पायदळाची रचना खालीलप्रमाणे होती.

पायदळाची रचना:

१० सैनिकांवर	एक नाईक
५ नाईकांवर	एक हवालदार
३ हवालदारांवर	एक जुमलेदार
८ जुमलेदारांवर	एक हजारी
सर्व हजारीवर	एक सेनापती

शिवाजी महाराजांच्या पायदळाच्या रचने संबंधी सभासद म्हणतो, की, 'मावळे लोकांत दहा लोकांत एक नाईक पन्नास लोक म्हणजे पंचनायकी यांस एक हवालदार, दोन तीन हवाले मिळून एक जुमलेदार' दहा जुमले मिळून एक हजारी जुमलेदारांस शंभर होत. एक सबनीस, त्यास चाळीस होत तैनात, हजारियास पाचशे होत तैनात. सबनिसास शंभर सव्वाशे होतपर्यंत ऐंसा हजारियांस सात हजारिया मिळोण एक शिलेदार (सरनोबत) येसाजी कंक म्हणोन केला. याचे आज्ञेत सर्वांनी असावे. शिवाजी महाराजांनी शिलेदार येसाजी कंक यांच्या नियंत्रणाखाली अत्यंत शिस्तबद्ध लष्करी प्रशासन व्यवस्था उभी केली होती. मोगलांच्या डामडौल पणाचा त्याग करून शिलेदारात साधेपणा ठेवला होता. म्हणूनच शिलेदार एका दिवसात ५० ते ६० मैलाचे अंतर सहजपणे कापत असत.

शिलेदारांनी पायदळातील सैन्याची केव्हाच उपासमार झाल्याचे दिसून येत नाही. कारण मराठ्यांच्या लष्कराचा आहारही साधासुधाच होता. या संदर्भात जॉन फायर म्हणतो की, 'शिवाजीच्या सैनिकास हालअपेष्टांची सवय होती. स्वतः महाराजपण मोहिमेत साधेपणाने वागत असत. पायदळ, घोडदळ व आरमारातील लष्कर पावसाळ्याचे चार महिने आपापली घरगुती कामे करीत असत. महाराजांनी मनसब, वतन, जहागीरदारी पद्धतीचा त्याग करून रोख वेतनाची व्यवस्था केली. त्यामुळे महाराजांचे सैन्यही अत्यंत कार्यक्षम राहिले. 'शिलेदार, मुजुमदार, कारकून व हुजुरातील लोक यास तनखे वरातेने देत होते. लष्करात हशमास व गडास, मोकाशे, महाल, गाव मुळीच देणे नाही, जे देणे ते वरातेने अगर पोल्यातून रोख द्यावे. मोकाशी झाल्याने रयत अव्यवस्थीत होईल व बळावेल कमाविशिची कैद चालणार नाही. ज्यास मोकाशे द्यावे तो व जमीनदार एक झाल्याने बेकद होईल; म्हणून मोकाशे कोणास देणेच नाहीत. शिलेदार अत्यंत शिस्तप्रिय होते. या शिस्तीबद्दल खुद्द खाफीखनाने स्तूती केली आहे. तो म्हणतो, 'एखाद्या लढाईत पराभूत झाल्यानंतर मुसलमान जातीच्या बायका-मुलांच्या अब्रुस त्याने कधीही धक्का लागू दिला नाही. या बाबतीत त्याचे हूकूम इतके सक्त होते की, ते मोडणारास तो शिक्षा दिल्याशिवाय राहत नसे. पाय दळातील शिलेदार खालील नियम व अटीचे शर्तीने पालन करीत होते.

१. गाथी पकडू नयेत, ओझ्यासाठी बैल धरावेत.
२. लुटीतील कोणताही माल सैनिकांनी आपल्याजवळ ठेवू नये.
३. लष्करात बायका, दासी, कलावंतीनी, वेश्या आणू नयेत.
४. शत्रुच्या प्रदेशातील स्त्रियांना हात लावू नये त्यांचा आदर करावा. मोहिमेवर असतांना मुसलमानांच्या व इतर धर्मीयांच्या धर्म स्थानांचा व धर्माचा आदर करावा.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सैन्याला दिलेली शिकवण शिलेदारसुद्धा प्रमाणिकपणे पाळत असल्याचे दिसून येते.

घोडदळात शिलेदारांची कामगिरी:

शिवाजी महाराजांच्या घोडदळामध्ये बारगीर आणि शिलेदार असे दोन प्रकार होते. बारगीर म्हणजे सरकारी घोडा व शस्त्र वापरणारा तर शिलेदार म्हणजे स्वतःचा घोडा व शस्त्र वापरणारा. महाराजांचा कल बारगीरांकडे म्हणजे स्वतःची पागा वाढविण्याकडे होता. घोडदळाच्या सैनिकास राऊत म्हणत. प्रत्येक घोड्यामागे एक बारगीर असे त्यांच्या घोडदळाच्या रचनेसंबंधी सभासद सांगतात. प्राचीन काळामध्ये ज्याप्रमाणे अश्वदलास महत्त्व प्राप्त झालेले होते तेवढेच महत्त्व शिवकाळात ही टिकून होते. घोडदळाचे महत्त्व महाभारताच्या शांतीपर्वात वर्णिलेले आहे. भिष्म धर्मराजास म्हणतो. "साठ हजार घोडेस्वार एकदिलाचे असतील तर सर्व पृथ्वीही जिंकता येईल.

घोडदळ:

१ घोडा	एक बारगीर
२५ घोडेस्वारांवर	एक हवालदार
५ हवालदारांवर	एक जुमलेदार
१० जुमलेदारांवर	एक हजारी
५ हजारीवर	एक पंचहजारी
सर्व पंचहजारीवर	सेनापती

लष्करात पागेंचे बळ तोलदार करून पागेच्या तोलदारीखाली शिलेदाांची निवड करण्यात आली होती. पागेमध्ये दर घोड्यासी बारगीर एक पंचवीस बारगिरास मराठा धारकरी हवालदार एक केला पाच हवाल्यांचा एक 'जुमला' म्हणून नाव ठेविले.

बारगीर:

२५ बारगीरांवर	१ हवालदार
५ हवालदारांवर	१ जुमलेदार
१० जुमलेदारांवर	१ हजारी
५ हजारांवर	१ पंचहजारी
५ पंचहजारांवर	१ सरनौबत.

दर पंचवीस घोड्यांमार्गे एक पखालजी आणि एक नालबंद असे. याशिवाय घोड्यांना दाणावैरण देणे, खरारा करणे यासाठीही नोकर वर्ग असे. घोड्यांना औषधोपचार करण्यासाठी घोडेवैद्य असत. तलवार, भाला, जंबिया, बंदूक, पागा इ. घोडेस्वारांची शस्त्रे असत." शिवाजी महाराजांच्या घोडदळात शिलेदारांची संख्या झपाट्याने वाढल्यामुळे घोडदळ व्यवस्था मजबूत होत होती. महाराजांच्या सैन्यात वाढत्या शिलेदारांच्या धास्तीने औरंगजेब बैचेन झाले होते. त्याने शाहिस्तेखानास मराठ्यांच्या मोहिमेवर पाठवले. त्यानुसार १६६० ला शाहिस्तेखान पुण्यास दाखल झाला. त्याने स्वारीवर येते वेळी बऱ्याच फुशारक्या मारल्या असे सभासद सांगतात व त्याच्या सैन्यातील घोडदळ संख्याही लिहितात.

शिवाजी गोव्यावर हल्ला करणार असून त्याने सैन्याची जमवाजमव सुरू केली आहे आणि त्यात २ हजार घोडदळ आणि सुमारे ८ ते १०,००० पायदळ आहे असा अहवाल १२ नोव्हेंबर १६६८ रोजी कारवार विभागाने सुरत विभागाला पाठविल्याची नोंद मिळते. कारवारमध्ये १६७३ साली दिसलेल्या शिवाजीच्या सैन्यात एकूण २ हजार घोडदळ आणि ४ हजार पायदळ असल्याची नोंद मिळते. शिवाजीने १६७५ साली फोंड्याच्या किल्याला घेराव घातला आणि या घेरावात घोडदळापेक्षा पायदळाची संख्या प्रचंड मोठी असल्याची नोंद कारवार दप्तरातील १४ एप्रिलच्या पत्रात आहे. ती अशी घोडदळ २००० तर पायदळ ७,००० पन्हाळ्याला शिवाजीकडे एकूण १५,००० घोडेस्वार आणि २०,००० पायदळ असे सैन्य असल्यामुळे विजापूरच्या सेनापतींची त्यांच्यावर हल्ला करण्याची हिंमत झाली नाही अशी नोंद दि. ९ नोव्हेंबर १६७८ च्या राजापूरहून मुंबईला पाठविलेल्या पत्रात सापडते."

गड-किल्ले:

प्राचीन काळापासून किल्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व होते. त्यास शिवकाळ अपवाद नसावा. सिंधू संस्कृतीत गढीचे सापडलेले अवशेष हे किल्यांचे महत्त्व सांगतात. राज्यांचे, नगरांचे संरक्षण हे किल्यांच्या साह्याने केले जात असे.

मध्ययुगीन काळात किल्याना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले होते. शिवरायांनीही किल्यांच्या साह्यानेच स्वराज्याची निर्मिती केली. किल्यांचे महत्त्व सांगताना आज्ञापत्रकार म्हणतो. 'सपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग. दुर्ग नसतां मोकळा देश परचक्र येताच निराश्रय प्रजाभग्न होऊन देश उध्वस्त होतो. देश उध्वस्त झाल्यावरी राज्य असे कोणास म्हणावे. या करिता पुर्वी जेजे राजे झाले त्यांनी आधी देशामध्ये दुर्ग बांधून तो तो देश शाश्वत करून घेतला आणि आपले परचक्र संकट दुर्गाश्रयी परिहार केले.' हे राज्य तर तीर्थरूप थोरले कैलासवासी स्वामीनी गडावरूनच निर्माण केले."

शिवकालीन दुर्गाचे प्रकार:

शिवकालिन कागदपत्राच्या सहाय्याने आपणास किल्यांचे चार प्रकार पाडता येतात.

१. भूमिदुर्ग
२. वन दुर्ग
३. गिरी-दुर्ग
४. जल दुर्ग

शिवरायांनी या सर्व प्रकारच्या किल्यांच्या सहाय्यानेच राज्य हस्तगत केले. गडकोटाचे महत्त्व सांगताना आमात्य म्हणतात. गडकोट विरहित जे राज्य त्या राज्याची स्थिती म्हणजे अभ्रपटलन्याय आहे. या करिता ज्यांस राज्य पाहिजे त्यांनी गडकोट हेच राज्य, गडकोट म्हणजे राज्याचे मुळ, गडकोट म्हणजे खजीना, गडकोट म्हणजे सैन्याचे बल, गडकोट म्हणजे राजलक्ष्मी, गडकोट म्हणजे आपले प्राणसंरक्षण. प्रामुख्याने किल्यांचे वर्गीकरण तीन प्रकारे केले जाते. घाटमथ्यावरील किल्ले, देशावरिल किल्ले आणि कोकणातील किल्ले.

हरिश्चंद्रगड, जीवधन, सिंहगड, शिवनेरी, प्रबळगड, राजमाचि लोहगड, तुंग, तिकोना, ईसागड, सिंहगड, पुरंदर, राजगड, तोरणा, रायगड, रोहिडा, प्रतापगड, हातगड, गुणवंतगड, विशालगड पन्हाळा, साल्हेर, मुल्हेर, इत्यादींचा प्रामुख्याने घाटमथ्यावरिल किल्यांत समावेश होतो. तर शिवनेर, मिन्नेर, चाकन, लोहगड, तुंग, तिकोना सिंहगड, तोरणा, राजगड, इत्यादिंचा समावेश मावळातील किल्यात होतो. भिवगड, ठाकगड, भवानगड, मैमतगड, विशालगड, मावाळ, प्रतापगड, इत्यादिंचा समावेश कोकणातील किल्यात होतो. किल्यांचे महत्त्व सांगताना परमानंद म्हणतो

किल्यांची संख्या:

शिवरायांकडील किल्यांच्या निश्चित संख्याबाबत तज्ञात मतभेद आहेत. वादाचा मुद्दा थोडा बाजूला ठेवून विचार केल्यास असे दिसते की, शिवरायांनी किल्यांचे सामर्थ्य जाणलेले होते. हे मात्र निश्चित ९१ कलमी बखरीवरून समजते 'जैसा कुळंबी शेतात माळा घालून शेत राखितो असे किल्ले राज्यास रक्षण आहेत. तारवास खिळे मारून बळकट करितात तशी राज्यास बळकटी किल्यांची आहे.' किल्यांच्या संख्येविषयी सभासदांनी गडकोट, जंजिरे व देशांतील जंजीरे गडकोट बीतपशीला नुसार ही संख्या २४० सांगितली आहे. तर चिटणीस बखरीत ३१७ संख्या दिली आहे. 'दौलत आहे जे करवणे ते समजोनच करावित आहोत दिल्लेद्रासारखा शत्रू उरावर आहे तो आला तरी नवे जुने ३६० किल्ले हजेरिस आहेत. एक एक किल्ला वर्ष वर्ष लढला तरी ३६० वर्षे पाहिजेत. असे वर्णनही सभासदाने केलेले आहे.

आरमारातील लष्करी दलाची कामगिरी:

दक्षिण भारतात पाश्चिमात्य लोकांचा अरबी समृद्ध किनारा म्हणजे आंदन बेट बनले होते. येथून मोठ्या प्रमाणात मालाची पश्चिमात्य देशांत निर्यात केली जात होती. किनारपट्टीवर जहाजांतून चालणाऱ्या व्यापारावर बंदने असणे गरजेची

होती. या व्यवस्थेत इंग्रजी, डच, पोर्तुगिज, हबशी (अबेसिनियन) लोकांचा भरणा असल्यामुळे हे दर्यावर्दी लोकमोठ्या प्रमाणात लुट नेली जात होती. यावर उपाय करण्यासाठी महाराजांनी नौसेना आरमार उभारण्याचे ठरविले त्यासाठी कोकणपट्टीतील दर्यावर्दी मुसलमान कोळी जातीला आपलेसे करून आरमार बळ उभारले. त्यासाठी सिंधुदुर्ग म्हणजे सुवर्णदुर्ग विजय दुर्ग इत्यादी हे किल्ले बांधले. किल्ले बांधण्याचा प्रमुख उद्देश केवळ स्वतः चेच जहाज माल घेवून आत येवून पुन्हा बाहेर जावे आणि त्यांना सुरक्षितता असावी व त्यावर काम करणारे दर्यावर्दी मुसलमान कोळी स्वराज्याशी एकनिष्ठ असावे. शिवाजीने आरमाराचे मुख्य केंद्र कुलाबा (अलीबाग) येथे कार्यालय स्थापन केले होते अंजनवेल राजापूरी या परिसरात सैनिकी शाळा, प्रशिक्षण केंद्र तसेच जहाजाची डागडुंची सुद्धा केली जात. शिवकाळात आरमार म्हणजे राज्याचे एक स्वतंत्र अंग समजले गेले होते. महाराजांच्या लष्करी व्यवस्थेचे हे एक अत्यंत महत्वाचे वैशिष्ट्य मानले जाते रामचंद्रपंत अमात्य राजनीतीत म्हणतो. आरमार म्हणजे एक स्वतंत्र राज्यांचा आहे. ज्याच्याजवळ आरमार त्याचा समुद्र या करिता आरमार पुढील प्रकारची जहाजे होती.

गुराव:

या जहाजात दोन डोलकाठ्या असत. त्याचे वजन सर्वसाधारण १०० टन असे, तीन डोलकाठ्या असल्यास ३०० वजन असे.

गलबत:

याच्या जवळ दोन डोलकाठ्या असून वजन सुमारे ७० टन असण्याबरोबर या गलबातात सहा ते सात तोफा, दोन मुख्य प्रकारे शिवाय इतर जहाजे अशी शिवाड बरांडी तारू, पगार दुबार, वाभोर, तिरकाटी चालू माचवा होडी, महागिरी, पारब जुगु फिगेट इत्यादी असून कृष्णाजी अनंत सभासदाच्या बखरीत जहाजाची संख्या ७०० होती तर चिटणीसाच्या बखरीत ४०० ते ५०० संख्या दिली आहे.

आरमार दलाची रचना:

रामचंद्रपंत अमात्याने आरमार दलाची रचना सांगतांना म्हटले ५ गुराव व १५ गलबते यांचा एक सुभा करावा, असे अनेक सुभे आरमारात असत. या प्रत्येक सुभ्यावर एक अधिकारी नेमलेला असे. अशा सर्व सुभ्यांचे मिळून दोन मोठी आरमार दले. प्रत्येक दलावर एक आरमार प्रमुख नेमला जाई. या दोन आरमार प्रमुखांसाठी मायनाईक व दर्यासारंग अशी दोन पदे निर्माण केली गेली होती. मायनाईक हे पद हिंदुभंडारी जातीकडे असे तर दर्यासारंग हे पद मुसलमानाकडे असे. महाराजांच्या आरमारात दौलतखान हा दर्यासारंग होता. किनारपट्टीतील कोली, भांडारी, मलबारी, मुस्लीमजातीतील लोकच खलाशी म्हणून घेतली जात. ती जात धाडसीपणाने, काटकपणाने व दर्यावर्दी असल्याने शिवाने त्यांचा उपयोग आसा उभारणीस करून घेतला.

सारांश:

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लष्कराचा स्वतंत्र विभाग स्थापन केला. प्राचीन हिंदू सम्राटांप्रमाणे त्यांनी आपले चतुःरंग सैन्य उभारले. रथ दलाऐवजी उंट दलाची निर्मिती करून थोडा बदल केला. प्रामुख्याने शिवाजी महाराजांच्या लष्करात घोडदल, पायदल, हतीदल, उंटदल, आणि आरमार दल अशाप्रकारे चतुः रंग सैन्य दलाची उभारणी केली होती. सर्व दलांचे स्वतंत्र विभाग होते. सैन्यावाचून राज्य, धन आणि पराक्रम प्राप्त होत नाही. म्हणून छत्रपती शिवाजी महारांनी

आपल्या लष्कराची उभारणी केली. महाराजांनी स्वतंत्र लष्करी विभागणी केल्यानंतर घोडदळावर शिलेदार, पायदळावर सरनोबत, आरमारवर दर्या सारंग असे शिलेदार नेमले होते. त्यामुळे लष्करी प्रशासनातील शिलेदारांनी स्वराज्यांचा अटकेपार झेंडा फडकाविला.

संदर्भ ग्रंथ:

१. ब्रिगेडिअर का. ग. पित्रे, 'मराठ्यांचा युद्ध इतिहास १६००-१८१८, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन पुणे, (२०००)
२. अ. मोरे, मराठ्यांचा इतिहास, प्रा. मिस्टर. थोरवट, कैलास पब्लिकेशन, पुणे. २००३,
३. अमिन सय्यद, महापुरुष छत्रपति शिवाजी, शिवराज प्रिटींग प्रेस १८७ खणभाग सांगली, १९७४
४. सं. वि. गो. खोबरेकर, भारतीय इतिहास आणि संस्कृती, मुंबई, जाने-मार्च १९९५,
५. सं. शिवकथाकार विजयराव देशमुख, कार्य गौरव समिती, शिव विजय, नागपूर, १९९२,
६. खं. चिं. मेंहदळे, भारत इतिहास संशोधक मंडळ वार्षिक इतिवृत्त, आर्यभूषण छापखाना, पुणे, १८३५
७. त्र्य.शं. शेजवलकर, सं. शि. प्रस्तावना आराखडा-साधने, मुंबई, १९६४,
८. मराठा मंदिर प्रकाशन १, मराठा मंदिर डॉ. आनंदराव नायर रोड, मुंबई. एल. एम. भिंगारे, आज्ञापत्रे आणि राजनिती, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे. १९८८
९. वा. कृ. भावे, शिवकालीन महाराष्ट्र (द्वि.आ.), वरदा प्रकाशन, प्रा. लि. पुणे १९९८,
१०. अ. रा. कुलकर्णी, मराठ्यांचा इतिहास खंड-१, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे २००६
११. एल. एम. भिंगारे, आज्ञापत्रे आणि राजनिती, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे. १९८८

IJCRTA